

Aristocracia y patriciado. Los usos del pasado y las identidades de la clase alta argentina en el Centenario de la Revolución de Mayo

Leandro Losada

Introducción

En este trabajo se abordarán las formas que adquirió la identidad social de la clase alta argentina en el momento del Centenario de la Revolución de Mayo. La clase alta era un grupo social de cortas raíces y de reciente constitución. Su integración había culminado en la década de 1880, al mismo tiempo que la definitiva unificación política y económica de la Argentina.⁹⁵ En ese entonces, la noción de aristocracia se convirtió en la identidad predominante. Reflejó la aspiración de esa élite recién constituida de abandonar el pasado criollo, entendido como sinónimo de barbarie, y de emular los usos y costumbres de las clases altas europeas para convertirse en un círculo distinguido. En el Centenario, en cambio, junto a la identificación aristocrática, se consolidó la de patriciado. A diferencia de aquella, ésta supuso una recuperación del pasado. La noción de patriciado permitió que la clase alta apareciera como un grupo fundacional y originario, que había hecho el país, contribuyendo así a legitimar a ese círculo social en momentos en que avanzaba la democratización del sistema político. El trabajo explora, en consecuencia, la relación entre la invención de la tradición nacional, una de las operaciones culturales más importantes de la Argentina del Centenario, y la invención de una tradición para la clase alta argentina a través de sus nociones identitarias.

⁹⁵ Losada (2008).

Aristocracia y patriciado

Miguel Cané, emblemático intelectual de la llamada generación del 80,⁹⁶ es probablemente quien más se interesó por pensar la clase alta argentina finisecular desde la noción de aristocracia: cuáles debían ser sus rasgos definitorios; cuál es el sentido preciso que en una sociedad como la argentina debía tener esa denominación; a través de qué ámbitos debía forjarse.

Para Cané, aristocracia era “sinónimo de suprema distinción, de belleza y de cultura”. Para ello era necesaria una “preparación intelectual”, la “dificilísima educación del hombre de mundo de nuestro tiempo”.⁹⁷ La aristocracia argentina sería el resultado de un cambio de sensibilidad, en la cual la construcción del gusto conformaría el eje central que ratificaría la distinción.⁹⁸ Una dimensión central, a través de la cual se fraguaría esta aristocracia, era para Cané la sociabilidad. Más precisamente, el Jockey Club de Buenos Aires, creado en 1882, en cuya delineación institucional intervino activamente. El Jockey sería, en palabras de Cané, el ámbito que ofrecería la “alta cultura” que definiría las cualidades aristocráticas.⁹⁹

La condición aristocrática, entonces, se cimentaba en atributos privados: un conjunto de sensibilidades, aficiones y conductas; un estilo de vida. Semejante concepción estuvo extendida entre las burguesías de Occidente de la *belle époque*, en especial en regiones atravesadas por cambios sociales similares a los de Buenos Aires, como la costa este norteamericana.¹⁰⁰

No obstante, hay otro punto igualmente significativo en las apreciaciones de Cané: al pensar el perfil del grupo humano que conformaría la aristocracia que reuniría el Jockey Club no aludía a un núcleo cerrado de familias originarias.

⁹⁶ Bruno (2007).

⁹⁷ Cané (1928), 71, 306-311.

⁹⁸ Elías (1993); Bourdieu (1988).

⁹⁹ Müller (1997), 18. Sobre el Jockey Club véase: Losada (2006).

¹⁰⁰ Cople Jaher (1973); Crowley (1999).

Más aún, se constituiría a partir de “una selección social, vasta y abierta, que comprende y debe comprender a todos los hombres cultos y honorables”.¹⁰¹

Es aquí donde resulta sugestivo incorporar la segunda noción a que se hizo referencia, la de patriciado. A diferencia de la concepción de aristocracia, la idea de patriciado incorpora explícitamente como criterio distintivo la posesión de “tiempo acumulado”,¹⁰² y recorta un grupo social originario: aquél que construyó la patria. De esta manera, es plausible ver en esta categoría identitaria una res-puesta a las transformaciones sociales del cambio de siglo, en tanto que la posesión del pasado constituía un gravitante capital simbólico de diferenciación social por su excepcionalidad en una sociedad inmigratoria (vale recordar que la inmigración europea en Buenos Aires tuvo un peso relativo en la estructura social sin parangones contemporáneos).¹⁰³

En verdad, poseer un pasado es un rasgo subrayado en los perfiles que se trazan de personajes de la alta sociedad entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, y la condición patricia, por vía familiar o más propiamente personal, aquella que nombra esa posesión. Así ocurre en las semblanzas que ofrecen los obituarios de la prensa del cambio de siglo:

[...] es casi la historia completa de la patria la que estaba unida a la existencia del ilustre nonagenario [...] un patrio ilustre que trae hasta nosotros como un testimonio viviente el recuerdo de aquellas épocas ya lejanas, en que se asentaron sobre cimientos incommovibles las bases definitivas de la nacionalidad argentina [...] *su biografía es un amplio jirón de la historia patria.*¹⁰⁴

Como se aprecia en este pasaje, la noción de patriciado no sostiene la pre-eminencia social en aristas privadas (en un estilo de vida), sino en la actuación pública de sus integrantes (la construcción de la patria). Estos énfasis se encuentran también en la correspondencia privada, lo cual muestra su efectiva

¹⁰¹ *La Prensa*, 5 de noviembre de 1897.

¹⁰² Bourdieu (1988), 69 s.

¹⁰³ Sobre los cambios sociales y la inmigración en este período véanse: Germani (1962) y Devoto (2005).

¹⁰⁴ *La Nación* (de aquí en más *LN*), 19 de septiembre de 1904 (referido a Juan Gelly y Obes).

presencia como categoría identitaria. Así se ve claramente en una carta de Flora Urriburu a su hermano José Félix: “[...] en el diccionario Larousse sexta edición de 1920 están escritos los nombres de Arenales como gran general, el de su hijo José, como militar i geógrafo, el de José Urriburu como presidente, i después vendrá el tuyo con toda seguridad”.¹⁰⁵

Las nociones de aristocracia y patriciado, por lo tanto, reflejan una búsqueda similar: recortar y definir una posición social de preeminencia en la Buenos Aires del cambio de siglo, pero a través de caminos distintos. En la noción de aristocracia el capital que consagra la distinción social es de naturaleza cultural, y desde allí, la diferenciación radica en una dimensión privada, en un estilo de vida. Asimismo, la aristocracia es un proyecto a construir a través de una pedagogía estética y cultural. En la idea de patriciado, en cambio, el capital que consagra la diferenciación social es más propiamente simbólico, el pasado, el tiempo, por lo cual aquel es también un grupo social que no cobrará entidad en un futuro, sino que es ya existente. Su preeminencia, a su vez, descansa esencialmente en su actuación pública, no en el refinamiento de un estilo de vida.

De por sí, esta pluralidad de definiciones sugiere cómo la aceleración de las transformaciones sociales disparó distintas identificaciones entre los representantes de las familias tradicionales. La apelación al pasado y relacionado con ella, el abolengo, como raíz última de la distinción social, aparece en este sentido cómo la única apelación posible de diferenciación, estrictamente simbólica, en una sociedad que atravesaba una fenomenal reformulación de jerarquías.

Sin embargo, a ambas nociones las une un punto común: construir una noción de identificación colectiva de la alta sociedad que no la contraponga, sino por el contrario, que la corresponda, con la naturaleza de la sociedad en la que se

¹⁰⁵ Flora Urriburu a José F. Urriburu, 4 de marzo de 1923, Archivo General de la Nación (AGN), S. VII, Fondo J. F. Urriburu, Leg. 2597, doc. 109.

inscribe: republicana, móvil e igualitaria. Esto se percibe en las reiteradas precisiones de Cané respecto de que sólo es plausible hablar de aristocracia como una “concepción de vida”:

Sólo acepto aristocracias sociales. En las instituciones, en los atrios, en la prensa, ante la ley, la igualdad más absoluta es de derecho [...] entre nosotros existe [la aristocracia] y es bueno que exista. No la constituye por cierto la herencia, sino la concepción de vida.¹⁰⁶

La búsqueda de construir una diferencia legítima se aprecia también en la idea de patriciado, en su propia connotación. La preeminencia social es de aquellos que hicieron la patria, no de un grupo originario recortado por cuestiones de linaje y de sangre. El “magnífico patriciado”, que había preparado la democracia contra su propio interés, se había forjado como “casta digna de mando” en el plano de la igualdad y la libertad.¹⁰⁷ Carlos Ibarguren, importante intelectual y político de las primeras décadas del siglo XX, dejó pasajes de tonos similares, procurando diferenciar incluso la noción de patriciado de la de aristocracia: “No lo denominaré aristocracia en el sentido político y privilegiado inadmisibles hoy, ni tampoco plutocracia que tiene grosera significación, sino patriciado en el concepto del núcleo de selección en que perdura el alma y el tipo genuino y generador”.¹⁰⁸

El propósito de delinear una identificación colectiva que aunara diferenciación y legitimidad se aprecia, a su vez, en que tanto la concepción de aristocracia como la de patriciado incluyen de manera singular la apelación al abolengo como piedra de toque de la distinción social. Ambas nociones subrayan que no son privilegios de sangre o de origen los que definen a la aristocracia o al patriciado. La aristocracia que reuniría el Jockey Club, como se vio, no podría reclutarse a partir de la cuna o el origen, sino por la meritocracia. En tanto, la condición patricia, sí apelaba al pasado, descansaba, más que en el

¹⁰⁶ Cané (1903 [1884]), 130 s.

¹⁰⁷ Lugones (1972 [1916]), 72.

¹⁰⁸ Ibarguren (1932), 190.

origen familiar o el nacimiento en sentido estricto, en la acción familiar o personal: el “magnífico patriciado [...] no significaba clase cerrada, sino grupo selecto por *su saber, su talento y su honorabilidad*”.¹⁰⁹

Surgen desde aquí una serie de preguntas: ¿Qué lugar ocupaba la apelación al abolengo como criterio identitario, considerando que, por su escasez relativa en una sociedad sacudida por la inmigración y la movilidad social, constituía un relevante capital simbólico? ¿Por qué las nociones colectivas otorgan un sentido relativo al origen familiar en una sociedad atravesada por cambios estructurales, sea por no darle una importancia crucial – como se observa en la formulación de aristocracia – o por revestirla de matices precisos, en las que la movilización de la ascendencia familiar subraya más la trayectoria y las acciones a través de generaciones que el propio origen familiar?

El abolengo como criterio identitario: entre la genealogía y la meritocracia

La apelación a la posesión o carencia de abolengo como forma de diferenciación fueron comunes y frecuentes en la Buenos Aires del cambio de siglo. Lo expresa de manera paradigmática el extendido tópico peyorativo de “advenedizo”. Los “guarangos” y “canallas” que habían trepado por la escalera del buen vestir o del dinero, dejaban ver sus almas llenas de atavismos, pues “hay algo que escapa a la acción del tiempo y la instrucción, algo que queda permanentemente en su alma, como persiste el lunar en la piel”; esto es, “su abolengo inmediato”.¹¹⁰

La distinción no estaba al alcance de todos, sino sólo de quienes poseían determinados orígenes sociales. De manera sugestiva, en espacios aglutinantes de la alta sociedad, como las comisiones directivas de sus principales clubes sociales, el Club del Progreso y el Jockey Club, predominaron los individuos que tenían orígenes familiares patrilineales coloniales, el tipo de ascendencia

¹⁰⁹ Ibid. (1977), 70 s.

¹¹⁰ Ramos Mejía (1934 [1899]), 257–260.

más excepcional, debido a la continuidad familiar por vía matrilineal que había caracterizado a las élites desde los tiempos coloniales.¹¹¹

Sin embargo, no sería adecuado superponer rápidamente la apelación al abolengo como eje de diferenciación social, con su lugar como criterio excluyente y central en las nociones que buscaron definir a la élite como actor colectivo. Como se mostró en el apartado anterior, éstas o no lo incluían explícitamente, o precisaban su sentido a una posesión de un pasado que se refería más a las trayectorias que a los orígenes familiares *strictu sensu*.

Un punto a tener en cuenta para entender el porqué de estos matices, es la propia heterogeneidad de orígenes sociales que signaba a la clase alta. La élite argentina de este período era un conglomerado diverso, compuesto por familias de raíces coloniales y porteñas; por otras fundadas por extranjeros insertos en la ciudad de Buenos Aires entre 1810 y el último cuarto del siglo XIX; y por familias tradicionales de las provincias del interior que se establecieron en Buenos Aires a lo largo del siglo XIX.

En este sentido, registros no ya contemporáneos sino retrospectivos ofrecen reveladores testimonios sobre la diversidad de composición social y de profundidades genealógicas que recorrían a la *high society* del fin de siglo, y sobre ello, sobre la distinta valoración que sus integrantes, o sus descendientes, otorgaron al capital simbólico del tiempo y del origen en la presentación que hicieron de sí mismos, en correspondencia con su *background* familiar. Veamos algunos ejemplos.

Tenemos por un lado al ya mencionado Carlos Ibarguren, perteneciente a una de las familias del interior del país que adquirieron gravitación nacional a partir de la recomposición de las élites políticas producida por la conformación del Partido Autonomista Nacional (PAN) y el triunfo del roquismo en la década de 1880, y que, desde allí, se vincularon con familias tradicionales porteñas a través

¹¹¹ Losada (2009).

de lazos de parentesco. En sus memorias, la genealogía tiene una importancia notoria en la presentación personal, y por extensión, en la de su familia. Si su rama materna, los Uriburu, es la vía de comunicación privilegiada con los protagonistas preeminentes de las luchas de la independencia, de los Iburguren viene una excepcional antigüedad de residencia, ni siquiera compartida por los Uriburu, llegados a fines del siglo XVIII:

Mis antepasados los Iburguren vinieron con la corriente conquistadora y colonizadora del Perú y se casaron en América con hijas y nietas de encomenderos. Descendía por consiguiente mi padre, a través de seis generaciones criollas, de conquistadores y primeros pobladores del norte argentino, remontables así al siglo XVII y entroncándose con estirpes infanzonas de remota oriundez vizcaína.¹¹²

El origen colonial, anterior a la creación del virreinato del Río de la Plata por vía patrilínea, es especialmente destacado, debido a su excepcionalidad, como lo observaron algunos de los intelectuales más destacados del cambio de siglo: “La familia de abolengo y de grandes pergaminos fue en el interior, tal vez más común que en Buenos Aires”.¹¹³ En sus memorias, incluso, Iburguren destacó a distintos personajes porteños, a los que denomina “hidalgos”, justamente por tener origen colonial y patrilínea.¹¹⁴

Indudablemente sería excesivo concluir que las familias del alto mundo social que no se ajustaran a estos ejes no fueran consideradas pares por Iburguren. Pero sí es posible ver que su apelación al capital simbólico del origen familiar como criterio identitario excluye, de manera más o menos implícita, intencionadamente o no, a distintos apellidos de la clase alta argentina del cambio de siglo. Así, es posible pensar que para Iburguren la misma se compone en última instancia de quienes se amoldan a las características de su trayectoria familiar, no de la totalidad de quienes lo habrían rodeado o frecuentado en distintos espacios de sociabilidad.

¹¹² Iburguren (1977), 23.

¹¹³ Ramos Mejía (1952 [1907]), (1) 181.

¹¹⁴ Iburguren (1977), 258, 262, 268-278, 466.

Un contraste interesante en la valoración de la genealogía aparece en las memorias de Ramón Cárcano, un apellido carente por vía patrilineal de los capitales que subraya Ibarguren. También proveniente de una familia del interior que llegó a los primeros planos de la política nacional con el régimen del ochenta, la procedencia social de Cárcano era diferente a la de Ibarguren. Era hijo de un músico italiano llegado a la provincia de Córdoba a mediados del siglo XIX.

En consecuencia, aparece la importancia atribuida a la genealogía, pero revestida de la única manera en que Cárcano podía apelar a ella: reproduce el extenso y prestigioso linaje paterno en Italia, oriundo de Como y remontable al siglo X. La raigambre en la sociedad local, en cambio, se deriva de la rama matrilineal. Posible reconocimiento de una carencia, es reveladora la apreciación que le otorga a estos capitales simbólicos: “Siempre es agradable conocer los antecesores, pero es mejor no necesitar de antecesores y llevar en uno mismo todo el valor humano”.¹¹⁵

Semejantes testimonios retrospectivos muestran, entonces, la heterogeneidad social de la clase alta del cambio de siglo. La misma puede explicar la ausencia de definiciones colectivas centradas exclusivamente en criterios genealógicos. Sin dudas, el fuerte emparentamiento entre estas familias posibilitó la apelación a la antigüedad familiar por vía matrilineal (como se lee en las memorias de Cárcano). Recurriendo a términos de Pierre Bourdieu, la heterogeneidad de *habitus* que signaban a la *high society* encontró a través de la sociabilidad y las relaciones de parentesco, su grado de homologación.¹¹⁶

Sin embargo, estas homologaciones tampoco eliminaron la visibilidad de las carencias genealógicas que tenía la clase alta argentina como actor colectivo.

¹¹⁵ Cárcano (1965), 22 s.

¹¹⁶ Bourdieu (1990), 59 s. Sobre el emparentamiento en la clase alta véase: Losada (2008).

Los juicios contemporáneos subrayaron que sus integrantes estaban “faltos del prestigio que pudieran proporcionarles una genealogía histórica”.¹¹⁷

En semejantes coordenadas, es revelador que hacia el cambio de siglo se advierta la construcción de una tradición para la élite social argentina, paralela a la construcción de una tradición nacional. Esta operación devela las insuficiencias que tenía en ese sentido, y también la potencialidad del pasado como eje de diferenciación social en una sociedad aluvional. Es sugestivo ver ciertos paralelismos con lo que Lawrence Stone describiera para la aristocracia inglesa del siglo XVII: la búsqueda de homologar un grupo internamente heterogéneo ante la aparición de “gente nueva”.¹¹⁸ En la prensa y en diferentes textos aparecidos en el cambio de siglo y en las primeras décadas del XX es visible una reorientación de la relación entre clase alta y tradición.

La sociabilidad del fin de siglo, en consonancia con una lectura más amplia referida al rumbo que debía seguir la sociedad en su conjunto, que asociaba el pasado con la “barbarie” hispano-criolla, se había definido “contra su pasado más bien que a partir de él”.¹¹⁹ En palabras de Lucio López, otro intelectual emblemático de la clase alta, los usos y costumbres propios de la alta sociedad de la “gran aldea” debían dejarse atrás para adoptar los propios de las principales ciudades europeas, esencialmente París y Londres. Una mirada coincidente con las prescripciones de Miguel Cané y su noción de aristocracia, según vimos líneas arriba.

Avanzando los primeros años del siglo XX, en cambio, cobró forma la búsqueda de construir una continuidad entre la alta vida social de la Buenos Aires “aldeana” y de la gran metrópoli del cambio de siglo. Por ejemplo, *Tradiciones de Buenos Aires*, de Manuel Bilbao, dedica el último apartado de su sección “La sociedad de antaño” a la vida social del 1900, incorporándola así a

¹¹⁷ Becher (1980 [1906]).

¹¹⁸ Stone (1985), 32 s.

¹¹⁹ La expresión, referida al régimen político instaurado en 1800 (el roquismo) es de Halperin Donghi (1987), 229.

las etapas de los apartados anteriores que se iniciaban con la de fines del siglo XVIII.¹²⁰

En las secciones de noticias sociales de la prensa de inicios del siglo XX – “Del viejo tiempo” en *El Hogar*; “Estilos criollos”, “Buenos Aires antiguo”, “Del alma colonial”, “Reminiscencias de antaño”, “Tertulias de antaño”, “Arquitectura colonial” en *Plus Ultra* – se aprecia algo parecido: los recuerdos de antaño reconocían como eje predominante las mansiones de la calle Florida, una zona de la ciudad asociada con la clase alta desde las últimas décadas del siglo XIX, y no las del barrio al sur de la Plaza de Mayo, el espacio residencial característico de la época colonial y de los primeros años del ochocientos. Los apellidos mencionados, a su turno, ya no eran sólo hispánicos, a punto tal que podía afirmarse que la familia de Bary había entrado a “nuestra vieja aristocracia” gracias a uniones matrimoniales con los Mackinlay, familia de financistas ingleses de mediados del XIX.¹²¹

La construcción de la tradición nacional, exigida por el creciente cosmopolitismo de una sociedad signada por la inmigración masiva, fue paralela, y más aún, nutrió a estas relecturas de la historia social de la élite argentina.

Las revisiones y discusiones sobre el pasado y la historia nacional, producidas en los años anteriores al Centenario de la Revolución de Mayo, otorgaron sustento al uso del pasado como capital simbólico, al ampliar las incorporaciones de períodos y personajes a las instancias fundacionales del país, e incluso, a través de ciertas relecturas, contribuyeron a definiciones colectivas que dejaron a un lado las rupturas que la política había aparejado.

Son interesantes al respecto las resignificaciones sobre las élites del interior y, en conexión con esto, la incorporación del régimen del ochenta, el roquismo, a los momentos fundacionales, ya que, en su momento, tanto sus protagonistas

¹²⁰ Bilbao (1981 [1934]).

¹²¹ “Páginas femeninas”, en *Plus Ultra*, n° 13, año I, mayo 1916.

como sus opositores habían visto en él más rupturas que continuidades.¹²² Con todo, era una relectura plausible, ya que el recambio de los elencos dirigentes ocurrido en 1880 no podía asociarse o atribuirse a transformaciones sociales profundas, como sí se haría con el triunfo de la Unión Cívica Radical en 1916 – el primer gobierno electo luego de la ley Sáenz Peña de 1912, que instauró el sufragio universal, secreto y obligatorio para la población masculina –, sino que se había delimitado a las élites criollas.

Una mirada semejante es la que se advierte en las conferencias dadas por uno de los más importantes escritores de entonces, Leopoldo Lugones, en el Teatro Odeón en 1913, nodales en la construcción de la tradición nacional al entronizar el Martín Fierro como poema épico nacional.¹²³ En ellas, Lugones planteó la continuidad entre los “patrones gauchos” de las primeras décadas del siglo XIX, que a su vez eran la trasmutación de los “ricos de la ciudades” del período colonial, y la “oligarquía” inteligente y patriótica contemporánea a esas conferencias. Una caracterización, por lo tanto, uniformizadora y coherente de la misma élite y de un proceso histórico que había sido mucho más sinuoso.¹²⁴

Finalmente, como también se mencionó líneas arriba, la importancia que adquiere la posesión de pasado en la caracterización de la alta sociedad argentina hacia el Centenario, se manifiesta en los obituarios de los grandes diarios. En ellos, además, se aprecia nuevamente la ampliación del pasado, y la extensión de sentido de la condición patricia. Era patricio Eudoro Balsa pues “había sido soldado ya en el año 54”; o lo era también Mariano Demaría, no sólo por sus orígenes familiares, remontables por vía patrilínea al período colonial, sino por su propio desempeño, discurrido en el último tercio del siglo XIX. Quizá una de las ampliaciones de la condición patricia más nítidas sea el obituario de *La Nación* sobre Francisco Beazley (1864–1924), nieto de un marino

¹²² Botana (1994); Alonso (1997); Gallo (2000).

¹²³ Prieto (1988); Devoto (2002), 77–105.

¹²⁴ Lugones (1972), 72. La incorporación del ochenta al pasado y a las instancias fundacionales se perciben en distintas memorias y escritos. Por ejemplo Hardoy (1993), 16 s., 32; Cárcano (1969), 113 s.; Quintana (1941), 153. Sobre la construcción de la tradición nacional en el fin de siglo, véase: Bertoni (2001); Botana y Gallo (1997); Devoto (2002).

norteamericano instalado en Buenos Aires luego de su participación en la guerra con Brasil en la década de 1820: “*tuvo su puesto entre los primeros en la falange reducida de nuestros patricios [...] se va con él una encarnación vigorosa y genuina del viejo espíritu argentino*”.¹²⁵

Estas semblanzas, entonces, reflejan la dilatación de la noción de patricio si se toma como referencia la imperante a fines del siglo XIX, cuando aún no estaba consensuado definir como tales, o como “próceres”, a quienes habían desenvuelto sus acciones con posterioridad a 1825 (la discusión entre el llamado Panteón Histórico y el Panteón Nacional).¹²⁶

A su turno, el ocultamiento de los orígenes, familiares y materiales, señalado como un rasgo característico de la élite,¹²⁷ es una afirmación que no debería precisarse. Podría coincidirse en un sentido amplio, si se refiere a un distanciamiento resultante de las lecturas en clave civilizatoria y progresista que supieron trazarse frente al pasado. Pero no necesariamente en la definición de identidades sociales, en términos de un ocultamiento de orígenes modestos y de una experiencia de ascenso a partir de ellos. Quizá su expresión más extrema fuera el caso de la familia Santamarina, que no tenía reparos en colocar en la entrada de su estancia la humilde carreta con la que Don Ramón, el patriarca, había iniciado la acumulación de su fortuna.¹²⁸ Esta expresión de la posición social no fue exclusiva de aquellos que, como los Santamarina, no tenían otras alternativas a mano.

¹²⁵ LN, 7 de julio de 1924 (énfasis mío). El abuelo de Beazley había contraído matrimonio con una integrante de una familia irlandesa ya arraigada desde el siglo XVIII en la ciudad (Otilia Lynch). Francisco (casado con Magdalena Barreto), fue profesor y vicerrector del Colegio Nacional; subsecretario del ministerio del Interior (en la presidencia de Luis Sáenz Peña), jefe de policía de la capital federal, más tarde integrante de la Liga Patriótica. Perteneció al Club del Progreso, al Círculo de Armas y al Jockey Club (del que fue presidente, e incluso un gran premio turfístico llevó su nombre).

¹²⁶ El caso de Balsa, incluso, podría vincularse con una de las ampliaciones dadas desde entonces: la extendida hacia los protagonistas de la guerra del Paraguay de la década de 1860. Al respecto, véase: Bertoni (2001), 286–292.

¹²⁷ Jitrik (1982), 66 s.

¹²⁸ Santamarina, inmigrante español, se convirtió en uno de los estancieros más acaudalados de la Argentina, a partir de sus humildes orígenes como carretero: “Los pioneros del progreso argentino. Ramón Santamarina”, en: *Caras y Caretas*, n° 219, año V, 13 de diciembre de 1902. También presenta referencias sobre ello Sáenz Quesada (1978), 291 ss.

Distintos intelectuales, como Juan Agustín García o José María Ramos Mejía, al bucear en los orígenes coloniales de las familias de la élite, destacaron la ausencia en Buenos Aires de una “aristocracia” como las de Lima o Chuquisaca, e incluso la desventajosa comparación que resistía la élite colonial porteña, definida por su espíritu mercantil, con su par de Córdoba, nucleada alrededor de la universidad.¹²⁹

No obstante, Ramos Mejía no ocultó los peculiares ascendientes de las distinguidas familias porteñas de fines del XIX. Por el contrario, apuntó que habían labrado “sus fortunas al frente de panaderías, barracas, tonelerías, pulperías, carpinterías, remates”. En los “gremios humildes” y el “comercio modesto” estaban los comienzos de los “apellidos más conocidos de la sociedad, hoy mismo del mejor abolengo”. Esas familias, concluye Ramos Mejía, “representan en esta sociedad *tradicción, honorabilidad y trabajo*”.¹³⁰ El valor del capital simbólico no radicaba en la herencia de una posición, sino en la de “virtud”, la capacidad de sostener una posición social, incluso desde orígenes relativamente modestos, a través de generaciones.

La conjunción de antigüedad, mérito y virtud aparece también en la correspondencia privada de integrantes de la clase alta, por ejemplo en la entablada entre Manuel J. García y Lucio López. La “amistad que nos une [era un] precioso legado transmitido de generación en generación”, originada “allá en las lejanas tierras de Cantabria” y reforzada por la “que unía a mi abuelo con el virtuoso autor del himno de guerra que ha conducido y conducirá nuestras legiones a la victoria”. Por ello, se prometía “querer y respetar el nombre de los López como [...] quieren y respetan el que yo llevo”. En efecto, “mi padre me enseñó a respetar desde muy niño el nombre de Don Manuel José de García y me señaló como digno ejemplo las virtudes que lo hicieron acreedor a la estima

¹²⁹ Ramos Mejía (1952 [1907]), 137; García (1966 [1900]), 75–92.

¹³⁰ Ramos Mejía (1952 [1907]), 168 (nota al pie).

y al respeto de sus conciudadanos”. Por ello, “quisiera yo llevar dignamente” su nombre.¹³¹

En suma, el lugar que ocupa el abolengo en las construcciones identitarias, y el sentido con que se lo define, emergen como un necesario reacomodamiento del prurito aristocrático frente a la heterogeneidad temporal, espacial y social de los círculos distinguidos del cambio de siglo; una forma de volver virtuosas las carencias. No obstante, es igualmente apreciable que subyace una búsqueda de construir una identidad de distinción social que sea al mismo tiempo legítima, acorde con la naturaleza de la sociedad y con las mismas nociones volcadas sobre ella desde el poder público en este período, como la de honor-virtud.

En este sentido, es interesante incluir una observación adicional. Estas definiciones, más que operaciones exitosas, podrían entenderse en un punto como una expresión de los progresivos acotamientos de márgenes para la diferenciación que la modernización de la sociedad impuso a la clase alta argentina. La distinción sólo podía movilizarse en un plano estrictamente simbólico.

La noción de “aristocracia del espíritu” de otro importante escritor vinculado a las familias tradicionales, Manuel Gálvez, publicada en 1924, es ilustrativa al respecto.¹³² Sus énfasis reflejan los efectos de los cambios sociales: el desdibujamiento del protagonismo o de la exclusividad de la “aristocracia” en la conducción de la sociedad entre los años ochenta del siglo XIX y la tercera década del siglo XX ante un proceso de modernización social que apareja la autonomización y profesionalización de campos sociales, y con ellas, la

¹³¹ “Virtud” y “antigüedad” que se conjugan en la condición “patricia”: allí mismo Manuel agradecía a Lucio cómo el padre de éste, Vicente Fidel (“nuestro ilustre historiador”) había pintado con justeza las acciones de su bisabuelo Pedro Andrés García de Sobrecasa en las invasiones inglesas. El abuelo de López, Vicente López y Planes, fue el autor de la letra del himno nacional argentino. García, por su parte, descendía de familia de diplomáticos y políticos. M. J. García a L. López, 28/1/1894, AGN, S. VII, *Archivo y Colección los López*, leg. 2386, doc. 6573.

¹³² En lo que sigue, referencias tomadas de Gálvez (1924), 10 (énfasis míos).

conformación de élites específicas, sectoriales; un recambio en sus integrantes a causa de la movilidad social que atraviesa a este arco temporal.¹³³

Así, por un lado aparecen formulaciones con un tono cercano al del fin de siglo: la aristocracia es un conjunto de cualidades, conductas y gustos. Pero esa condición aristocrática “natural” no es accesible a través de una pedagogía (“este admirable don es congénito”). Sin embargo, esto no supone que aristocracia y patriciado se superpongan. Se subraya, es cierto, la preponderancia de las cualidades “aristocráticas” en las “familias de abolengo”: “la aristocracia, siendo algo que se hereda, no puede tener otra fuente que las familias de tradición social [...] la forman todos aquellos individuos [...] procedentes, en general, de familias de abolengo”. No obstante, “ese admirable don congénito”, no se agota en las fronteras del patriciado, en tanto es una condición individual y no social: “No olvidemos que la aristocracia es principalmente individual”; por ello, *“puede existir aún en familias de ninguna importancia histórica o de escaso relieve social”*.

En otras palabras, en los lineamientos de Gálvez se aprecia, nuevamente, la búsqueda de legitimar la noción de aristocracia, de ponerla en correspondencia con las características que cruzan a la sociedad en la que se inscribe. Con todo, se observa también que para mantener su vigencia y su legitimidad en la sociedad, el concepto de aristocracia debe inflarse incorporando un universo social más heterogéneo que las familias de abolengo. Así, la formulación de Gálvez parece reflejar que en el plano de las construcciones simbólicas se perciben tensiones similares a las que provocan las repercusiones de una sociedad radicalmente transformada en su estructura: la erosión de la visibilidad del “patriciado”.

Ecos similares resuenan en la semblanza que de sí mismo presenta el Círculo de Armas, el club más exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, en su cincuentenario en 1935. Ya no apela a la noción de aristocracia, sino a la de

¹³³ Al respecto, me permito remitir a Losada (2007).

élite: “Expresión *no de una aristocracia, sino de una elite*, [el Círculo de Armas] otorgó sin regatear la credencial de su aplauso, y el calor de su simpatía, y dio o negó, a los que iban llegando, el exequátur habilitante de su admisión”.¹³⁴ De esta manera, si por un lado esta presentación institucional matiza el carácter cerrado que, comparativamente con su entidad contemporánea, el Jockey Club,¹³⁵ lo había definido – el Círculo limitaba a 400 el número admisible de socios, disposición ausente en el Jockey – al mismo tiempo se sustituye aquella noción tan cara a las operaciones de diferenciación simbólicas y a las definiciones institucionales de los principales espacios de sociabilidad del cambio de siglo, por un concepto sin cargas valorativas sensibles, que por lo tanto quita atributos específicos a sus integrantes.

Conclusiones

Acercarse a las definiciones que de sí misma trazó la élite argentina del cambio de siglo, a través de algunos de sus intelectuales más destacados, de sus espacios de sociabilidad emblemáticos y de los grandes diarios de la ciudad de Buenos Aires, permite aprehender, ante todo, que las mismas distaron de ser estáticas. Por el contrario, estuvieron signadas por la dinamicidad y el cambio.

Asistimos, así, a una concepción de aristocracia abierta al mérito, que en última instancia se refería esencialmente a un estilo de vida a desenvolver a través de determinados consumos, aficiones y comportamientos, como la que planteara Miguel Cané en su definición del proyecto que como ámbito de sociabilidad debía perseguir el Jockey Club, a otras nociones que buscan delimitar más cerradamente un núcleo social originario, sobre la base de la posesión de un capital de importante peso simbólico por su escasez relativa en una sociedad aluvional, el tiempo.

¹³⁴ Discurso de Julio Roca (h), en *Círculo de Armas* (1985), 16 (énfasis míos).

¹³⁵ El Jockey se crea en 1882 y el Círculo de Armas en 1885.

En este sentido, estas concepciones cambiantes aparecen como una expresión de la huella que dejó la modernización sobre este círculo social. En efecto, el pasaje de una noción que sugiere una élite confiada en mantener su gravitación a pesar de los cambios que atraviesan a la sociedad, y que por ello, define el reclutamiento de la “aristocracia” en consonancia con ellos, a otra en la que se pretende construir la posición por el rol desempeñado en el pasado antes que en el propio presente, testimonia la disminución de la gravitación de la clase alta tradicional ante los cambios sociales ocurridos en la Argentina entre las décadas de 1880 y 1920.

La propia operación de apelar a un capital simbólico inmaterial, el tiempo, que exigió en buena medida la construcción de la clase alta como actor colectivo a causa de su heterogeneidad podría incluso interpretarse como la búsqueda de encontrar visibilidad en una sociedad cuyas élites o esferas decisorias eran definitivamente más complejas a fines de los años veinte que en el último cuarto del siglo XIX.

Aun así, junto a estos cambios es apreciable una continuidad igualmente notoria. Las distintas definiciones colectivas, si bien apuntan a la construcción de distinción, a su vez buscan legitimar al círculo social al que hacen referencia. Tanto la noción de patriciado como la de aristocracia, por sus sentidos y connotaciones, expresan que la construcción de una definición colectiva de la élite argentina no podía cerrarse sobre sí misma, sino que debía guardar una correspondencia con las características distintivas de la sociedad en la que se inscribía, republicana y móvil.

Con todo, por su propia lógica, corresponderse y no enfrentarse a la lógica de la sociedad, la legitimación acarrea el peligro de indiferenciación o desclasamiento. Una crónica social de los años veinte es ilustrativa al respecto. En ella se reproduce cómo una dama de la alta sociedad argentina expone su ascendencia familiar en una tertulia parisina, conjugando precisamente “abolengo” y “virtud”, sin ocultar orígenes sociales humildes. De acuerdo a la crónica, habría

dicho que “apreciamos en lo que valen esos nombres que evocan un pasado de gloria [...] pero en un país tan nuevo como el nuestro consideramos que la verdadera aristocracia es la del talento, la de la cultura”. Así, siempre según la crónica, esta dama señaló que su padre “a pesar de su ilustre abolengo, era un hombre pobre, pero dotado de todas las condiciones para luchar e imponerse, cimentó su gran fortuna al par que daba nuevo lustre a su apellido [...] eran de ver sus comienzos [...] tan difíciles, tan modestos”. A continuación, nos cuenta la cronista, esta misma dama señaló orígenes similares para una compatriota presente en la misma tertulia, quien frente a ello quedó “anonadada”.¹³⁶

Esta crónica refleja, en la actitud estupefacta de una de sus protagonistas, el carácter desclasante que implicaba una presentación social coincidente con el carácter republicano e igualitario de la sociedad argentina. Si ello era aún más patente en los ámbitos sociales que habían servido como modelos de referencia para la élite (las tertulias europeas, como la que sirve de escenario a la crónica citada), las connotaciones de semejantes definiciones también descubrían las similitudes entre la clase alta y aquellos a los que se descalificaba como “advenedizos”, frente a las cuales la pretensión aristocrática no era más que una apelación semántica carente de sustento.

En consecuencia, la élite argentina se encontraba tensada entre dos necesidades igualmente importantes: diferencia y legitimidad. Sin embargo, resultaban incompatibles en una sociedad móvil y en radical transformación de su estructura social. Esto también, se percibe en que los propios prescriptores de élites abiertas al mérito, no dejaron de bregar por cerrar el círculo ante la creciente porosidad de la sociedad.¹³⁷ Abrirse implicaba el riesgo de la indiferenciación, pero cerrarse, si bien favorecía la diferenciación, suponía a su

¹³⁶ “Notas sociales de la Dama Duende”, en: *Caras y Caretas*, n° 1297, año XXVI, 11 de agosto de 1923.

¹³⁷ Cané (1903 [1884]), 128 ss.

vez clausurar la renovación y la correspondencia con la sociedad en la que se inscribía, y con ello, la ilegitimidad.¹³⁸

Se aprecia aquí un interesante aspecto adicional. Si las definiciones colectivas que la élite trazó de sí misma fueron cambiantes, también fueron plurales: encontramos distintas nociones de ella según los enunciadores a los que acudamos. Como lo refleja la crónica reproducida párrafos arriba, la oscilación entre definiciones que caían más decididamente en la pretensión aristocrática o aquellas otras que subrayaban más lo meritocrático, distaba de estar resuelta o consensuada en el terreno cotidiano de la vida social. Una diversidad que asimismo se manifiesta en testimonios retrospectivos (en los contrastes que recubren las memorias de un Iburguren y de un Cárcano, por ejemplo), y, sugestivamente, también en miradas contemporáneas al cambio de siglo, como hemos visto en las páginas anteriores.

Por lo tanto, las nociones identitarias y los criterios que definían la condición de élite, tuvieron en el interior de la clase alta una notoria diversidad, al punto que podemos llegar a tener de la misma, diferentes concepciones según cuál sea el lente y la vía de acceso elegida para aproximarnos a ella.

¹³⁸ Losada (2008).

Bibliografía

Literatura

- Alonso, Paula (1997): En la primavera de la historia. El discurso político del roquismo de la década del ochenta a través de la prensa, en: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani* 15, 35–70.
- Bertoni, Lilia Ana (2001): *Patriotas, cosmopolitas, nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*, Buenos Aires: FCE.
- Botana, Natalio (1994): *El orden conservador*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Botana, Natalio y Gallo, Ezequiel (1997): *De la República posible a la República Verdadera*, Buenos Aires: Ariel.
- Bourdieu, Pierre (1988): *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus.
- Bourdieu, Pierre (1990): *The Logic of Practice*, Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre (1991): *Language and Symbolic Power*, Cambridge: Harvard University Press.
- Bruno, Paula (2007): Un balance acerca del uso de la expresión generación del 80 entre 1920 y 2000, en: *Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales - Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"* 68, 117–161.
- Cohen, A. P. (1985): *The Symbolic Construction of Community*, London: Tavistock Publications.
- Cople Jaher, Frederic (1973): Style and Status: High Society in Late Nineteenth Century New York, en: Cople Jaher, Frederic (ed): *The Rich, the Wellborn and the Powerful: Elites and Upper Class in History*, Chicago: Illinois University Press, 258–284.
- Crowley, James (1999): The Sensibility of Comfort, en: *American Historical Review* 104 (3), 749–781.
- Devoto, Fernando (2002): *Nacionalismo, fascismo, tradicionalismo en la Argentina moderna*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Devoto, Fernando (2005): *Historia de la inmigración en la Argentina*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Elias, Norbert (1993): *El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, Buenos Aires: FCE.
- Gallo, Ezequiel (2000): La consolidación del Estado y la reforma política, en: Academia Nacional de la Historia (ed.): *La configuración de la República Independiente (1810–c. 1914)*. Nueva historia de la nación argentina 6, Buenos Aires: Planeta, 511–539.

- Halperin Donghi, Tulio (1987): *El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Jitrik, Noé (1982): *El mundo del ochenta*, Buenos Aires: CEAL.
- Losada, Leandro (2006): Sociabilidad, distinción y alta sociedad en Buenos Aires: los clubes sociales de la elite porteña (1880–1930), en: *Desarrollo Económico* 180 (45), 547–572.
- Losada, Leandro (2007): ¿Oligarquía o elites? Estructura y composición de las clases altas de la ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1930, en: *Hispanic American Historical Review* 87 (1), 43–75.
- Losada, Leandro (2008): *La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Epoque*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Losada, Leandro (2009): *Historia de las elites en la Argentina*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Prieto, Adolfo (1988): *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Sáenz Quesada, María (1978): *Los estancieros*, Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Stone, Lawrence (1985): *La crisis de la aristocracia 1558–1641*, México, D. F.: Alianza.

Fuentes

- Becher, Emilio (1980 [1906]): La oligarquía universitaria, en: Rivera, Jorge B. (comp.): *Autores varios. Textos y protagonistas de la bohemia porteña*, Buenos Aires: CEAL, 19–22.
- Bilbao, Manuel (1981 [1934]): *Tradiciones de Buenos Aires*, Buenos Aires: Dictio.
- Cané, Miguel (1903 [1884]): *De prosa ligera*, Buenos Aires: Moen.
- Cané, Miguel (1928): *En viaje (1881–1882)*, Buenos Aires: Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso.
- Cárcano, Miguel Ángel (1969): *El estilo de vida argentino en Paz, Mansilla, González, Roca, Figueroa Alcorta y Sáenz Peña*, Buenos Aires: Eudeba,
- Cárcano, Ramón (1965): *Mis primeros ochenta años*, Buenos Aires: Plus Ultra.
- Carranza, Carlos (1947): *Recuerdos de infancia*, Buenos Aires.
- Círculo de Armas (1985): *Círculo de Armas. En el centenario de su fundación*, Buenos Aires: Círculo de Armas.
- Gálvez, Manuel (1924): *El espíritu de la aristocracia. Y otros ensayos*, Buenos Aires: Archivo General de Librería y Publicaciones.
- García, Juan Agustín (1966 [1900]): *La ciudad Indiana*, Buenos Aires: Eudeba.
- Germani, Gino (1962): *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires: Paidós.

- Hardoy, Emilio (1993): *No he vivido en vano. Memorias*, Buenos Aires: Marymar.
- Ibarguren, Carlos (1917): *De nuestra tierra*, Buenos Aires: Sociedad Cooperativa de Editorial Limitada.
- Ibarguren, Carlos (1932): *En la penumbra de la historia argentina*, Buenos Aires: La Facultad.
- Ibarguren, Carlos (1977): *La historia que he vivido*, Buenos Aires: Dicio.
- Lugones, Leopoldo (1972 [1916]): *El payador*, Buenos Aires: Huemul.
- Müller, Roberto (1997): *El Jockey Club de la calle Florida*, Buenos Aires: Jockey Club.
- Quintana, Federico (1941): *En torno a lo argentino*, Buenos Aires: Coni.
- Ramos Mejía, José María (1934 [1899]): *Las multitudes argentinas*, Buenos Aires: La Cultura Popular.
- Ramos Mejía, José María (1952 [1907]): *Rosas y su tiempo*, Buenos Aires: La Cultura Argentina.